

**JIGAR SIRROZIDA GEPATOPULMONAL SINDROM-
MUAMMONING ZAMONAVIY KECHISHI**

Tillaboyev Nasibillo Abdurahmon o'g'li

Andijon davlat tibbiyot instituti ichki kasalliklar kafedrasida assistenti

Jo'rayeva Moxigul Azimjanovna

Andijon davlat tibbiyot instituti OSHT kafedrasida professori

Annotatsiya: Ushbu ishning maqsadi gepatopulmonal sindromning (GPS) muammolari bo'yicha adabiyot ma'lumotlarini tahlil qilish, uning diagnostikasi, patogenezi, klinik ko'rinishining xususiyatlari va mumkin bo'lgan davolash usullari bo'yicha adabiyot ma'lumotlarini tahlil qilishdir. Zamonaviy adabiyotlarga ko'ra, gepatopulmonal sindrom jigar kasalliklarining asorati bo'lib, o'pkadagi perfuziyaning buzilishiga va qonning kislorod bilan to'yinishini pasayishiga olib keladi. Ushbu sindromni aniqlash uchun belgilar triadasi mavjud bo'lishi kerak: surunkali jigar kasalligi, o'pkada joylashgan tomirlarning kengayishi va arterial qonning kislorod bilan to'yinishini pasayishi kabilar. Bugungi kunda gepatopulmonal sindromda o'pkada joylashgan qon-tomirlarning vazodilatatsiyasi va tomirlardagi gazlarning muvozanatini buzilishi sabablari va patogenezi haqida tushunchalar mavjud. Bugungi kunga qadar ushbu holatni tashxislashning aniq algoritmi va GPS bilan og'riqan bemorlarni davolash taktikasi to'liq ishlab chiqilmagan.

Kalit so'zlar: jigar sirrozi, portal gipertenziya, gepatopulmonal sindrom, jigar transplantatsiyasi.

Аннотация: Целью данной работы является анализ данных литературы по проблемам гепатопульмонального синдрома (ГПС), его диагностики, патогенеза, особенностей клинической картины и возможных методов лечения. По данным современной литературы, гепатопульмональный синдром является осложнением заболеваний печени, которое приводит к нарушению перфузии в легких и снижению насыщения крови кислородом. Для определения этого синдрома

необходимо наличие триады признаков: хроническое заболевание печени, расширение сосудов, расположенных в легких, и снижение насыщения кислородом артериальной крови. На сегодняшний день имеются представления о причинах и патогенезе расширения сосудов легких и газового дисбаланса в венах при гепатопульмональном синдроме. На сегодняшний день точный алгоритм диагностики этого состояния и тактика лечения больных ГПС до конца не разработаны.

Ключевые слова: цирроз печени, портальная гипертензия, гепатопульмональный синдром, трансплантация печени.

Abstract: The purpose of this work is to analyze the literature data on the problems of hepatopulmonary syndrome (GPS), its diagnosis, pathogenesis, characteristics of the clinical picture and possible treatment methods. According to modern literature, hepatopulmonary syndrome is a complication of liver diseases, which leads to impaired perfusion in the lungs and decreased blood oxygen saturation. To determine this syndrome, a triad of signs must be present: chronic liver disease, dilatation of the vessels located in the lungs, and a decrease in the oxygen saturation of arterial blood. Today, there are insights into the causes and pathogenesis of vasodilatation of blood vessels located in the lungs and gas imbalance in the veins in hepatopulmonary syndrome. To date, the exact algorithm for diagnosing this condition and treatment tactics for patients with GPS have not been fully developed.

Key words: liver cirrhosis, portal hypertension, hepatopulmonary syndrome, liver transplantation

Dolzarbliqi. Zamonaviy adabiyotlarda berilgan ma`lumotlarga ko`ra, surunkali jigar kasalligi bilan xastalangan bemorlarda o`pka tomirlarning kengayishi natijasida kelib chiqqan hipoksemiyada (GPS) alveolyar-arterial kislorod gradienti 15 mm Hg dan oshganda (64 yoshdan oshgan bemorlarda 20 mm Hg dan yuqori) bilan gepatopulmonal sindrom tashxisni qo`yish mumkin. Bunday holda, amaliy maqsadlar uchun klinik ahamiyatga ega bo`lgan GPSni baholash mezonidan foydalanish kerak, ya'ni arterial qondagi erigan kislorod bosimining (PaO₂) 70 mm Hg dan qisman

pasayishi. Kuzatiladi. [1-4]. Biroq, ba'zi tadqiqotchilar alveolyar-arterial gradientning kattaligi odatda o'zgarishi mumkin, deb hisoblashadi, bu yosh bilan ortib boradi [5]. Shuning uchun GPS diagnostikasi uchun yuqoridagi mezonlar bahsli hisoblanadi. Qonning kislorod bilan ta'minlanishining buzilishi o'pka ichidagi arteriovenoz shuntlar yoki kapillyarlarning kuchli kengayishi va ventilyatsiya-perfuzion aloqalarning buzilishi tufayli yuzaga keladi, deb taxmin qilinadi [6]. Aksariyat hollarda bunday o'zgarishlar jigar sirrozi natijasida yoki boshqa sabablarga ko'ra rivojlanadigan portal gipertenziya sindromi bo'lgan bemorlarda kuzatiladi [7]. Ilgari GPS diagnostikasi faqat bemorda yurak-qon tomir tizimlarining birgalikdagi kasalliklari bo'lsa, hipoksemiyaga olib kelishi mumkinligiga ishonishgan. Ohirgi o'tkazilgan tadqiqotlar shu ko'rsatdiki hamroh patologiyasi bo'lgan bemorlarda qonning oksigenatsiyasida o'zgarishlarni ham kuzatdi [8, 9].

Tarqalishi. Turli mualliflarning fikriga ko'ra, GPS etiologiyasidan qat'i nazar, jigar sirrozi bilan og'rigan bemorlarning 4-19 % va jigar transplantatsiyasiga nomzodlarning 15-20 % tashxis qo'yish mumkin [10]. Bu shuningdek, og'ir portal gipertenziyasi bo'lgan bemorlarda va sirroz bo'lmagan bemorlarda masalan, portal vena trombozi, tug'ma jigar fibrozi va Badda-kiari sindromida kuzatish mumkin [10-13]. Portal gipertenziya belgilarisiz engil va surunkali gepatitli GPS holatlari tasvirlangan [14, 15]. Bundan tashqari, GPSning og'irligi har doim ham jigar kasalligining og'irligi bilan bevosita bog'liq emas [5, 10-13].

Patomorfologiyasi va patogenez. GPS patogenez bo'yicha adabiyot ma'lumotlari qarama-qarshidir. Ilgari, ba'zi tadqiqotchilar o'pka tomirlaridagi o'zgarishlar jigar sirrozida qon aylanishining giperdinamik turidagi tomirlardagi o'zgarishlarga o'xshash GPS rivojlanishiga olib kelishini aniqladilar [16]. GPS bilan kasallikning belgilarini tahlil qilish bizga xulosa qilish imkonini beradi: GPS bilan o'pkada o'zgarishlar o'ziga xosdir va boshqa organlarda bir xil yurak-qon tomir o'zgarishlaridan farq qiluvchi maxsus patogenezga ega. Jigar sirrozi va portal gipertenziya portokaval va portopulmonal shuntlarning shakllanishiga olib keladi. Qonning o'pka to'qimasiga o'tishi natijasida odatda jigarni zararsizlantiradigan

moddalar hosil bo'ladi: kalsitonin genomiga bog'liq peptid, vazointestinal peptid va boshqa moddalar. GPS patogenezini o'pka ichidagi kapillyarlarning kengayishiga asoslangan. Vazodilatatsiya prekapillyar darajadagi arteriolalar tonusining pasayishi, arteriovenoz shunt, tomirlarning qayta tuzilishi va angiogenez natijasida yuzaga keladi [17]. Bu o'zgarishlar bir qator moddalar, xususan, eng kuchli vazodilatator bo'lgan azot oksidi (NO) ishlab chiqarishni ko'payishi bilan bog'liq. GPS bilan og'rigan bemorlarda NO giperproduksiyasining dalillari, jigar sirrozi bilan kasallangan bemorlarda NO ni o'sishiga olib keladi, keyinchalik jigar transplantatsiyasidan keyin bu ko'rsatkich normallasadi [18-20]. Hozirgi vaqtda NO ning GPS patogenezida roli noaniq bo'lib qolmoqda: ushbu vazodilatator ishlab chiqarishni ko'paytirishning klinik ahamiyati va mexanizmlari, shuningdek, bu jarayonlarning qon aylanishining giperdinamik turi, portal gipertenziya va jigar kasalligi og'irligi bilan bog'liqligi noaniq. Hayvonlar ustida olib borilgan bir qator tadqiqotlar natijasida GPS patogenezida endogen toksemiya va endotelin-1 ishlab chiqarishning ko'payishi kabi bir qator boshqa omillar aniqlandi. Shundan kelib chiqqan holda, GPS mexanizmining kelajakdagi rivojlanishi haqida fikr bildirildi. Portal gipertenziya sharoitida qonning portosistemik shuntlar paydo bo'ladi va jigarning himoya funksiyasi buziladi. Bu jarayon endogen toksemiyaning kuchaytirib beradi. Ichaklardagi veznoz dimlanish ichak devorining o'tkazuvchanligini oshorib yuboradi va portal venada mikroorganizmlar va ularning endotoksinlari ko'plab hosil bo'ladi. Endotoksinlarning doimiy ko'p hosil bo'lishi, makrofaglar tomonidan vazoaktiv moddalar ishlab chiqarishni rag'batlantiradi [21]. Natijada vazokonstriktiv va vazodilatatsion mexanizmli mediatorlarning muvozanati buziladi [22]. Endotoksinlar jigar va o'pkaning makrofaglariga aniq faollashtiruvchi ta'sir ko'rsatadi. Toksinlarni ortiqcha hosil bo'lishi natijasida jigar va o'pkaning to'qima makrofaglari endotelin-1 va NO ni ko'p sintezlay boshlaydi, bu esa tomirlarning kengayishiga olib keladi [23]. Uning faoliyati o'pka tomirlarining endoteliysi retseptorlariga ta'sir qiladi va endotelin-1 ning sintezlanishiga yordam beradi va shu bilan NO sintaza faolligini oshirishga yordam beradi va natijada NO ishlab chiqarishni ko'paytiradi. Ushbu hodisalarning fonida o'pka tomirlari

retseptorlarining vazokonstriktorlarga sezuvchanligi pasayadi. Bu jarayonlarning barchasi o'pka tomirlarining kengayishiga va qayta tuzilishiga olib keladi - GPSni [24-28] rivojlantiradi. O'pka ichidagi tomirlar asosan o'pkaning ta'sirlangan hududida kengayadi, bu ventilyatsiyasi yaxshi bo'lmagan joylarda perfuzionning kuchayishiga olib keladi. Perfuziya-diffuziya nisbatining buzilishining sababi shundaki, kapillyar diametrining oshishi bilan kislorod molekulalari kapillyar qon tomir o'zaning markaziga kirmaydi va gemoglobinni kislorod bilan ta'minlamaydi [1]. Qon aylanishining giperdinamik turi bo'lgan surunkali portal gipertenziyasi bo'lgan bemorlarda diffuziyaning pasayishi borgan sari rivojlanib borishi mumkin. Bunday holatda yurakning o'pka to'qimasiga qonni otib berish funksiyasi kamayadi bu esa qizil qon hujayralarini o'pka kapilyarlari orqali o'tishini kamaytiradi bu o'z navbatida kislorod molekulalarini gemoglobin bilan uchrashishining kamayishiga sabab bo'ladi. O'pka kapilyarlariga qon oqimning yetarli darajada tarqalishini ta'minlang, alveolalardagi partsial bosimini qisman oshiring (masalan, nafas olayotganda, kislorod bilan boyitilgan gaz aralashmasi orqali.)[7]. Qon tomir to'shagida sodir bo'ladigan o'zgarishlarga qarab, 2 turdagi GPS ajratiladi. 1-toifa sezilarli o'zgarishlarni ko'rsatadi: prekapillyar darajadagi qon tomirlari, unda 100% kislorodni nafas olgach, qonning kislorod bilan ta'minlanishi sezilarli darajada yaxshilanadi. 2-toifa yurak-qon tomir tizimidagi aniq o'zgarishlar - arteriovenoz shuntlarning mavjudligi bilan yuzaga keladi. Bunday holda, qonning kislorod bilan ta'minlanishi 100% kislorod bilan ta'minlanganda ham o'smaydi [19]. GPSning klinik ko'rinishi surunkali jigar kasalligi, ko'pincha surunkali portal gipertenziya, qon aylanishining giperdinamik turi va gipoksemiya bilan belgilanadi. GPSning eng keng tarqalgan ko'rinishi nafas qisilishi hisoblanadi. GPSning patognomonik alomati tananing gorizontol holatidan vertikal holatiga o'tish paytida nafas qisilishining paydo bo'lishi yoki kuchayishi - platipnoe [11]. Ko'pincha, gipoksemiya bilan og'rikan bemorlarda tekshiruv paytida o'pka sianoz va barmoqlarning distal falangalarida "baraban tayoqchalari" va "soat oynaklari" kabi o'zgarishlar kuzatiladi. Bundan tashqari, tananing terisida jigar sirrozi

bilan og'rigan bemorlarning tana terisida o'ziga xos bo'lgan "o'rgimchak tomirlari" kuzatiladi, ular tizimli vazodilatatsiyaning namoyon bo'lishi hisoblanadi.

Diagnostika. Surunkali jigar kasalligi bo'lgan bemorda GPS tashxisini qo'yish uchun arterial gipoksemiya va intrapulmonal vazodilatatsiya mavjudligini tasdiqlash kerak. Qonning kislorod bilan to'yinganligini baholash uchun qonning to'yinganligini puls oksimetri yordamida o'lchash, shuningdek arterial qonning gaz tarkibini o'rganish kerak. GPS bilan ortodeoksiya (gipoksiya) kuzatiladi - tananing holatini gorizontaldan vertikalga o'zgartirganda PaO₂ ning 3-10 mm Hg dan ko'proq pasayishi. 100% kislorod bilan ingalyatsiya qilinganda, funktsional shuntli anastamoz (PaO₂ keskin oshadi, 600 mm Hg va undan yuqoriga etadi) anatomik shuntli anastamozdan (PaO₂ <300 mm Hg ning oshishi) farqlashga yordam beradi.

Hozirgi vaqtda 2 o'lchovli transtorakal, kontrastli exokardiografiya (ExoKG), o'pka ichidagi vazodilatatsiyani aniqlash uchun "oltin standart" sifatida tan olingan [29]. Kontrast vosita sifatida 15 mikrondan kattaroq mikropufakchalar hosil qiluvchi eritma ishlatiladi. Preparatni tomir ichiga yuborgandan so'ng, yurakning o'ng kameralarida exokardiografiya yordamida kontrast moddaning mikropufakchalari kuzatiladi. Mikropufakchalarning diametri o'pka ichidagi kapillyarlarning diametridan kattaroq bo'lgani uchun ular odatda yurakning chap tomoniga etib bormaydi. Yurak ichidagi shuntlar, o'pka ichidagi kapillyarlarning kengayishi yoki arteriovenoz shuntlar mavjudligida kontrast modda yurakning chap tomoniga kiradi. Preparatni tomir ichiga yuborish paytidan boshlab yurakning chap kameralarida kontrast moddaning 3 yurak urishi ichida ko'rinishi intrakardial shunt (qorinchalar yoki bo'machalar orasidagi nuqsonlarni) ko'rsatadi. 4-6 yurak urishida mikropufakchalar paydo bo'lishi GPS doirasida qonning o'pka ichidagi shuntini ko'rsatadi.

Kontrastli moddani transezofageal exokardiografiya bilan qo'llash ancha sezgirroq - mikropufakchalar o'pkaning yuqori qon tomirlarida tezroq ko'rinadi, ammo bu usul jigar sirrozi bilan og'rigan bemorlarda qizilo'ngach varikoz venalarini kengayishi bir qancha cheklovlarni keltirib chiqaradi.

GPS diagnostikasi uchun kamroq sezgir bo'lgan, ammo o'ziga xosligi yuqori bo'lgan (~ 100%) usul makroaggregatsiyalangan albumin radioizotoplari bilan skanerlashdir. ^{99m}Tc bilan belgilangan albumin zarralari 10 dan 90 mkm gacha bo'lgan o'lchamlarga etadi, shuning uchun tomir ichiga yuborilgandan so'ng, odatda 95% zarrachalar o'pkadan o'tmaydi. O'pka ichidagi vazodilatatsiya bilan izotop bilan belgilangan zarrachalarning 60% gacha o'pka orqali o'tadi va miya, buyraklar, taloq va qalqonsimon bezda to'planadi. Bu usul, shuningdek, o'pka ichidagi shuntli anastamoz darajasini miqdoriy aniqlash imkonini beradi [16].

O'pka angiografiyasi o'pka ichidagi tomirlarning kengayishini aniqlash uchun invaziv va sezgir bo'lmagan usul bo'lib, u faqat og'ir gipoksemiya va 100% kislorod ingalyatsiyaga ($\text{PaO}_2 < 300 \text{ mm Hg}$) bilan og'rigan bemorlarda ko'plab arteriovenoz shuntlarni selektiv embolizatsiyasini ko'rish uchun qo'llaniladi. ularning keyingi selektiv embolizatsiyasi [30]. O'pka ichidagi tomirlarning kengayishi yuqori aniqlikdagi ko'krak KT da aniqlanishi mumkin. Tadqiqot davomida o'pka magistralining, o'ng va chap o'pka arteriyalarining, o'ng orqa bazal segmentdagi periferik o'pka tomirlarining hajmini o'lchash kerak [24].

Davolash.GPS patogenezi murakkab bo'lganligi sababli, patogenetik davolash usullari yetarli emas.

Simptomatik terapiya ko'p hollarda kerakli natijalarga olib kelmaydi. Hozirgi vaqtda GPS patogenezi bo'yicha mavjud ma'lumotlarni hisobga olgan holda, ushbu holatni davolashda asosiy maqsadlar asosiy kasallikni davolash, kengaygan tomirlarning mexanik okklyuziyasi va vazodilatator antagonistlarini buyurishdir. Adabiyotlarga ko'ra, metilen ko'ki preparatini tomir ichiga yuborish (NO ishlab chiqarishni va guanilat siklaza faolligini ingibirlaydi) bemorlarning ahvolini tez va sezilarli darajada yaxshilashga olib keladi. Biroq bu ta'sir uzoq davom etmaydi. Hozirgi vaqtda ushbu preparat operatsiyadan keyingi davrda vaqtinchalik gipoksemiya uchun qo'llaniladi [31]. NO sintezining ingibitori bo'lgan L-NAME aerozol shaklining samaradorligi to'g'risida alohida malumotlar mavjud.

Shunday qilib, hozirgi vaqtda dori terapiyasi, agar u samarali bo'lsa ham, jigar transplantatsiyasi uchun "ko'prik" bo'lib qolmoqda.

Adabiyotda HPS uchun transyugular portosistemik shunt (TIPS) qo'llanilishi haqida dalillar mavjud. 1-toifa uning klinik ko'rinishlarining pasayishiga olib keladi. Qon oqimining qayta taqsimlanishi tufayli portal venadagi bosimning pasayishi natijasida bemorlarning ahvolini yaxshilash kuzatiladi. Bunday hollarda TIPSni joylashtirish bemorlarning jigar transplantatsiyasidan oldingi holatini yaxshilaydi [33, 34].

2-toifa GPSda alohida yirik shuntlarni embolizatsiya qilish mumkin, ammo mohiyatiga ko'ra bu chora vaqtinchalik bo'lib, faqat jigar transplantatsiyasi yo'lidagi qadam sifatida tavsiya etiladi.

Bundan tashqari, bir qator mualliflar GPSni jigar transplantatsiyasi uchun mustaqil ko'rsatma sifatida ko'rishadi. GPS bilan og'rigan bemorlarning 85 foizida qondagi kislorod darajasi operatsiyadan keyingi birinchi yil ichida normal holatga qaytadi [19]. Shunday qilib, HPS uchun asosiy davolash usuli jigar transplantatsiyasi bo'lib qoladi [6, 7, 10, 11, 23].

Kasallikning kechishi va prognozi. Tadqiqotlar ma'lumotlari shuni ko'rsatdiki, GPS bilan asoratlangan jigar sirrozi bo'lgan bemorlarning umr ko'rish davomiyligi ushbu asoratsiz (40,8 oy) bemorlarga nisbatan ancha past (10,6 oy). GPS bilan og'rigan bemorlarda o'lim sababi jigar etishmovchiligi va portal gipertenziyaning asoratlaridir. Jigar transplantatsiyasidan o'tgan GPS bilan og'rigan bemorlarning o'lim darajasi ham ushbu asoratsiz operatsiya qilingan bemorlarga qaraganda ancha yuqori. Bundan tashqari, operatsiyadan oldin GPS ning og'irligi jigar transplantatsiyasidan keyingi bemorning hayot prognozini belgilaydi [27].

Jigar transplantatsiyasi qilinmagan bemorlarning hayot prognozi ijobiy emas. Bunday bemorlarning GPS tashxisi qo'yilgandan keyingi birinchi yil davomida omon qolish darajasi gipoksemiya darajasiga qarab 16 dan 38% gacha o'zgarib turadi [35].

Xulosa. Shunday qilib, hozirgi kunga qadar tadqiqotchilarning GPS patogenezini va diagnostika mezonlari haqidagi g'oyalari shu kungacha to'liq o'z yechimini topmagan. O'pkadagi o'zgarishlar va jigar disfunktsiyasining tabiati va sabablari o'rtasidagi bog'liqlik haqida aniq bir to'xtamga kelishgani yo'q: jigar disfunktsiyasi darajasi va GPS og'irligi o'rtasidagi bog'liqlik aniq emas, vazokonstriktorlar va vazodilatatorlar o'rtasidagi muvozanatning sabablari ham aniq emas. NO ning GPS shakllanishidagi roli haqidagi ma'lumotlar ham qarama-qarshidir.

Ushbu sindromning rivojlanish mexanizmlarini to'liqroq tushunmasdan turib, informatsion diagnostika yondashuvlarini va oqilona terapevtik strategiyani shakllantirish mumkin emas.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Lange P.A., Stoller J.K. The hepatopulmonary syndrome. *Ann Intern Med* 1995;122:521-9.
2. Rodriguez-Roisin R., Agusti A.G., Roca J. The hepatopulmonary syndrome: new name, old complexities. *Thorax* 1992;47:897-902.
3. Rodriguez-Roisin R., Krowka M.J., Herve P., Fallon M.B. On behalf of the ERS Task Force Pulmonary-Hepatic Vascular Disorders Scientific Committee ERS Task Force PHD Scientific Committee. Pulmonary-Hepatic vascular Disorders (PHD). *Eur Respir J* 2004;24:861-80.
4. Schenk P., Fuhrmann V., Madl C. et al. Hepatopulmonary syndrome: prevalence and predictive value of various cut offs for arterial oxygenation and their clinical consequences. *Gut* 2002;51:853-9.
5. Harris E., Kenyon A., Nisbet H. et al. The normal alveolar-arterial oxygen-tension gradient in man. *ClinSciMolMed* 1974;46:89-104.
6. Ивашкин В.Т. Болезни печени и желчевыводящих путей. М.: ООО «Издательский дом «М-Вести», 2002. с. 134-5.

7. Майер К.-П. Гепатит и последствия гепатита: Практич. рук. Пер. с нем. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ГЕОТАР-МЕД, 2004. с. 574-6.
8. Abrams G., Nanda N., Dubovsky E. et al. Use of macroaggregated albumin lung perfusion scan to diagnose hepatopulmonary syndrome: a new approach. *Gastroenterology* 1998;114.
9. Martinez G., Barbera J., Navasa M. et al. Hepatopulmonary syndrome associated with cardiorespiratory disease. *J Hepatol* 1999;30:882-9.
10. Dimand R.J., Heyman M.B., Bass N.M. et al. Hepatopulmonary syndrome: response to hepatic transplantation. *Hepatology* 1991;141:55 [abstract].
11. Abrams G., Fallon M.
The Hepatopulmonary syndrome. *Clin.Liver Dis* 1997;1:185-200.
12. Binay K., Sen S., Biswas P.K. et al. Hepatopulmonary syndrome in inferior vena cava obstruction responding to cavoplasty. *Gastroenterology* 2000;118:192-6.
13. Gupta D., Vijaya D.R., Gupta R. et al. Prevalence of hepatopulmonary syndrome in cirrhosis and extrahepatic portal venous obstruction. *Am J Gastroenterol* 2001;96:3395-9.
14. Regev A., Yeshurun M., Rodriguez M. et al. Transient hepatopulmonary syndrome in a patient with acute hepatitis A. *J Viral Hep* 2001;8:83-6.
15. Teuber G., Teupe C., Dietrich C. et al. Pulmonary dysfunction in non-cirrhotic patients with chronic viral hepatitis. *Eur J Intern Med* 2002;13:311-8.